

PHILOLOGICAL SCIENCES

LINGUISTIC MEANS OF THE NAVAL SUBCULTURE IN THE LITERARY WORKS BY V. PIKUL,
A. POKROVSKY, E. OVECHKIN

Litvin V.

Ph.D, Associate Professor,
Murmansk Arctic State University

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВОЕННО-МОРСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.
ПИКУЛЯ, А. ПОКРОВСКОГО, Э. ОВЕЧКИНА

Литвин В.

кандидат педагогических наук, доцент,
Мурманский Арктический государственный университет

Abstract

The article is devoted to the analysis of the naval jargon composition, presented in the literary texts of V. Pikul, A. Pokrovsky and E. Ovechkin.

Аннотация

Статья посвящена анализу состава военно-морского жаргона, представленного в художественных текстах В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина.

Key words: naval subculture, industry words, jargon.

Ключевые слова: военно-морская субкультура, профессионализмы, жаргон.

В последнее десятилетие в научном мире наблюдается повышенный интерес к проблеме языка как важнейшему элементу субкультуры социальной группы. Предметами исследования становятся школьное, студенческое и различные профессиональные аргы. В них происходят сейчас такие семантические и стилистические изменения, которые оказывают влияние на состав живой разговорной речи. При этом морской язык, имеющий богатейшую историю формирования и сложную организацию, остается малоизученным

В силу специфики труда сообщество военных моряков является предельно замкнутой профессиональной группой и характеризуется особым стилем жизни, мировоззрением, имеет свои языковые традиции и даже свой специфический язык. В ряде работ отечественных ученых (Богородского Б. Л., Орловой Н. М., Авериной В. А., Солнышкиной М. И., Коровушкина В. П., Поповой М. В., Бондаренко И. В., Денисовой Н. В., Каланова Н. А., Горбань Л. В.) отражен опыт исследования отдельных аспектов лексики военных моряков. Однако изучения роли и места языка военно-морской субкультуры в художественных произведениях практически не проводилось.

Уточняя определение армейской субкультуры, данное Р.А. Сайфутдиновым [15], военно-морская субкультура – это субкультура организационной, формальной, маскулинной группы людей, включающая в себя представления, ценности, нормы доминирующей в обществе культуры и групповые представления, ценности, нормы, особенности образа жизни, стереотипы поведения, язык, культурные символы и коды в их специфическом сочетании, обусловленном целями и характером военно-морской деятельности, относительно устойчивые на протяжении времени жизнедеятельности группы.

К типологическим характеристикам военно-морской субкультуры относят:

- акцентированные проявления мужественности (вне зависимости от пола военнослужащих) и связанные с ними жесткость официальных и неофициальных санкций и т. д.;
- директивность, «вертикализация» отношений, подчинение, субординация;
- формализация взаимоотношений в процессе воинской деятельности; относительная закрытость для внешнего мира («гражданки»); ритуализированность;
- двойность, одновременное сосуществование и подчас противостояние официальной и неофициальной традиции (уставной культуре противостоит неформальная, неуставная);
- идеологизация деятельности военных моряков;
- важное значение таких архетипов, как «Отечество», «Россия», «Патриотизм». [15]

Носителями военно-морской субкультуры в произведениях В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина являются прежде всего офицеры и старшины, служащие или служившие на кораблях Северного флота.

В произведениях В. Пикуля, Э. Овечкина и А. Покровского о жизни военных моряков можно выделить несколько языковых пластов военно-морской субкультуры – это термины, профессионализмы, единицы военно-морского жаргона.

Термины представлены тематическими группами, отражающими соответствующую группу объектов. Например, к тематической группе «типы кораблей» принадлежат: эсминец, тральщик, корвет, крейсер, линкор.

Наряду с терминами в устной речи моряков звучат профессиональные дублиеты терминов – профессионализмы, нередко отличающиеся от термина образностью своей внутренней формы и всегда языковой экономией речевого материала. Например, у А. Покровского встречаем «дизель» для обозначения дизельной подводной лодки [13]. В качестве примера можно привести и субстантивированные аббревиатуры из повести В. Пикуля: КДП ("кадэ-пэ", командно-дальномерный пункт), БЧ ("бэ-чэ", боевая часть корабля), ТАМ (тральщик акустический магнитный).

Предметом нашего интереса в исследуемой области наиболее является наиболее яркая часть речевого портрета военного моряка – военно-морской жаргон.

Основные черты военно-морского жаргона:

- изустность (отдельные единицы могут иметь различную графическую форму)
- различный срок жизни каждой отдельной единицы
- региональная маркированность, объясняющаяся бытованием лексической единицы в речевой практике военнослужащих отдельного воинского контингента – соединения, части и даже подразделения
- наличие модных словечек, имеющих, как правило, очень короткую жизнь, связь с общим жаргоном вооруженных сил, их видов и родов войск
- заимствования из жаргонов других социальных групп, прежде всего, молодежного и криминальной среды
- наличие своеобразного фольклора, как объяснительного фрагмента субкультуры данной социальной группы – нравоучительные сказания, приключения, истории [2].

Языковые единицы военно-морского жаргона, представленные в произведениях В. Пикуля, Э. Овечкина и А. Покровского, включают как слова общевоенного, так и непосредственно военно-морского жаргона.

Из **общевоенного жаргона** в анализируемых текстах находим:

подлодка – подводная лодка

губа – гауптвахта

караси – носки

каперанг – капитан первого ранга

стоять на тумбочке – быть дневальным по роте

морзянка – азбука Морзе

банок накидать – побить и др.

Поскольку предметом нашего исследования являются средства экспликации именно военно-морской субкультуры, то остановимся подробнее на единицах военно-морского жаргона в книге. В основном, они отражают понятийный мир жизни военного моряка:

Баланда – пустые разговоры

Банан – микрофон переговорного устройства на корабле

Баранка – компас

Веники – вахтенные офицеров

Гитара – рулевой привод

Голландка – форменная суконная рубашка

Горбатая – ракетная подводная лодка

Капитан – аппарат центральной связи

Лягушка – спасательный жилет)

Мальшиши – («это такие небольшие торпедки-шумелки»)

Мусинги – узлы

Палка («узкий деревянный трапик без поручней, по которому прокладывают концы питания с берега»)

Рундук – любая мебель для хранения личных вещей

Салажня – новички на флоте, в конкретном тексте у В. Пикуля – второй набор Школы юнг

Собака – вахта в период с ноля до четырех часов

Фланка, фланелевка – форменная фланелевая рубашка

Хлебчик («это такая штука, её из пенопласта можно сделать, её привязывают за шкертик к поставленной мине, и он плавает по поверхности океана и обозначает минную связку»).

Очевидно, что большинство приведенных слов перешли из общеупотребительных в разряд военно-морских жаргонизмов, приобретя специфическое, несвойственное им изначально значение. В то же время можно отметить языковые единицы, которые в первоначальном значении принадлежали к профессионализмам:

Плестись на шкентеле – идти последним

Повесить «крыжом» – вверх ногами

Раздраить глаза – проснуться

Предположительно, только для речи моряков Северного военно-морского флота было свойственно словоупотребление:

Чумичка (половник). Интересно, что в «Малом академическом словаре русского языка» и в «Большом толковом словаре современного русского языка» Д.Н. Ушакова это слово значится с пометкой «областное»/«местное» и «устаревшее». Поэтому вероятно, что данное обозначение половника вошло в морской лексикон из речи жителей Архангельской области.

Корабли плохой погоды. Объяснение находим непосредственно в тексте повести В. Пикуля: «Корабли «плохой погоды» назывались так потому, что их имена ничего доброго морякам не сулили: «Ураган», «Мгла», «Тайфун», «Смерч», «Вихрь» и прочие прелести» [10, С.336].

«Кошачья», а потом «звериная» дивизия (24-я дивизия АПЛ в Гаджиево. **Почти все многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения проекта 971 назывались именами крупных хищников из семейства кошачьих — «Барс», «Пантера», «Леопард», «Тигр» и «Гепард»**) [7].

Маршал Чойбалсан – баранина, экспортируемая из Монголии [11].

Сатэра – синоним слова «кореш» [12].

Возможно, только для речевой практики моряков отдельных кораблей и соединений характерны образные единицы:

Косицы (свободные концы ленты на бескозырке) [10]. Употребление слова в данном значении не встречается ни в одном словаре. В Морском словаре значение слова указано, как «концы флага в виде прямоугольных треугольников» [15].

Хурда (вещевое имущество) [10]. Слово не упоминается ни в одном словаре. Предположительно, может быть видоизмененным «хурды-мурды», употребляемым в Сибири в значении «домашний скарбишка, всячина, пожитки» [4].

Понятийный мир жизни военного моряка в произведениях В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина, в основном, представлен единицами военно-морского жаргона. Очевидно, что большинство слов перешли из общепотребительных в разряд военно-морских жаргонизмов, приобретя специфическое, не свойственное им изначально значение. В то же время можно отметить языковые единицы, которые в первоначальном значении принадлежали к профессионализмам. Следует уточнить, что военно-морской жаргон имеет и локальные особенности, выражающиеся в использовании отдельных языковых единиц только в некоторых экипажах.

Список литературы:

1. Агранат, Д.Л. Курсантская казарма как сфера военного быта: опыт социологического анализа // Молодежные субкультуры Москвы / сост. Д.В. Громов, отв. ред. М.Ю. Мартынова. – М.: ИЭА РАН, 2009. С. 49-69;
2. Бойко, Б.Л. Языковая картина мира армейской субкультуры (на материале немецкой и русской военной лексики) // Вестн. Военного ун-та. 2008. № 4. С. 96-10;
3. Вальтер Х., Мокиенко В.М. Большой словарь русских прозвищ. М.: Олма Медиа Групп, 2007 – 702 с.
4. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томх. – М.: Дрофа, 2011

5. Жуков, В.Ю. Основы теории культуры: учебное пособие / В.Ю. Жуков. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2004. – 192 с.

6. Замай, Н.Н. Военно-профессиональная субкультура как средство формирования политического сознания российских военнослужащих // Военный академический журнал. – 2015. – № 3(7). – С.97-104

7. Овечкин, Э. Акулы из стали [Электронный ресурс] / Овечкин Э. – Режим доступа: <https://booksdaily.club/proza/russkaya-sovremennaya-proza/263705-eduard-ovechkin-akuly-iz-stali-sbornik.html>

8. Овечкин, Э. Акулы из стали. Аврал. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 320 с.

9. Овечкин, Э. Акулы из стали. Туман [Электронный ресурс] / Овечкин Э. – Режим доступа: <https://booksdaily.club/proza/russkaya-sovremennaya-proza/page-29-263665-eduard-ovechkin-akuly-iz-stali-tuman-sbornik.html>

10. Пикуль, В.С. Реквием каравану PQ-17: док-трагедия.; Мальчики с бантиками: повесть; Морские миниатюры / Валентин Пикуль; [сост. И комм. А.И. Пикуль]. – М.: Вече, 2017 – 592 с.

11. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии М.: Наука, 1978 - 201

12. Покровский, А. 72 метра. Книга прозы [Электронный ресурс] / Покровский А. – Режим доступа: <https://booksdaily.club/yumor/yumoristicheskaya-proza/226340-aleksandr-pokrovskii-72-metra-kniga-prozy.html>

13. Покровский, А. Расстрелять!.. [Электронный ресурс] / Покровский А. – Режим доступа: <https://booksdaily.club/yumor/yumoristicheskaya-proza/225911-aleksandr-pokrovskii-rasstrelyat.html>

14. Покровский, А. Расстрелять!.. Ч.2. [Электронный ресурс] / Покровский А. – Режим доступа: <https://booksdaily.club/proza/o-vojne/239617-aleksandr-pokrovskii-rasstrelyat%20%20ii.html>

15. Сайфутдинов, Р.А. Проблема типологии армейской субкультуры Регионология. – 2010 – №3 // <http://regionsar.ru/ru/node/587>

THE MODELING OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF TOURISM IN THE TEACHING ENVIRONMENT OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

Bismanova Z.

m.p.s., teacher

M. Utemisov West Kazakhstan university, Kazakhstan

Abstract

The article concerns a concept problem of modeling of foreign language professional activity in the field of tourism in the teaching environment of a non-linguistic university. It is determined by the need to increase the level of foreign language communicative competence of bachelors in the direction of training «Tourism», which can effectively carry out professional activities in the context of intercultural communication. An important component of foreign language communicative competence in the field of professional communication is the knowledge of various types and genres of terminology, the rules for their construction, as well as the ability to create and understand them taking into account the situation of communication.

Keywords: *tourism, model, professionogram, guide, travel guide, excursion, web quest, hypertext, brochure.*